

Nutzung und Dissemination der Daten sozialwissenschaftlicher Forschungsinfrastrukturen in Österreich

*Arbeitspapier und Endbericht der Koordinationsgruppe sozialwissenschaftlicher
Forschungsinfrastrukturen*

April 2026

Inhalt

1. Motivation und Ziele	2
2. Definitionen.....	4
3. Status Quo	4
3.1. AUSSDA.....	5
3.2. ASEP	6
3.3. AUTNES	6
3.4. ESS.....	6
3.5. GGP.....	7
3.6. ISSP-SSÖ	7
3.7. SHARE.....	7
4. Weiterentwicklungsmöglichkeiten und Verbesserungspotenziale im Bereich der Datennutzung und -dissemination	8
4.1. Ausbau der Zusammenarbeit der FIs untereinander in verschiedenen Bereichen:.....	9
4.1.1. Ausbau von Lehrangeboten:	9
4.1.2. Ausbau von Training und Weiterbildungsangeboten:	9
4.1.3. Erhöhung der Awareness im akademischen und nicht-akademischen Bereich:	9
4.1.4. Aufbau von Kompetenzen und Ressourcen in der Datenvisualisierung und in der Medienarbeit:	9
4.2. Forcierung von Aktivitäten in FI-übergreifenden Themenfeldern:	10
4.2.1. Verstärkte Verankerung von Data Stewards an den FIs oder den übergeordneten Forschungseinrichtungen:	10
4.2.2. Verbesserung der Nachnutzung:	10
4.2.3. Ausbau der Kompetenzen in der Generierung und Nutzung von Daten im akademischen und nicht-akademischen Bereich:	10
4.2.4. Höhere Verfügbarkeit und Nutzbarkeit von Daten für nicht-akademische Zielgruppen:	11
4.2.5. Verbesserung der Verknüpfung von Register- und Befragungsdaten:	11
5. Ergebnisse der Arbeitsgruppen.....	12
6. Ausblick.....	15

Bitte zitieren als:

Bacher, J., Buber-Ennser, I., Burgsteiner-Schröder, P., Butzlaff, I., Cvitic, J., Gogola, G., Grand, P., Hadler, M., Kaczmirek, L., Krauss, F., Kritzing, S., Makula, L., Neuwirth, N., Plate, M., Prandner, D., Prikoszovits, J., Radhuber, M., Reiter-Pázmándy, M., Steiber, N., Zucha, V. (2026). Nutzung und Dissemination der Daten sozialwissenschaftlicher Forschungsinfrastrukturen in Österreich. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18865011>

Dieses Werk ist unter CC BY 4.0 lizenziert. Eine Kopie dieser Lizenz finden Sie unter <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>

1. Motivation und Ziele

Übergeordnetes gemeinsames Ziel der Verfasserinnen und Verfasser¹ dieses Papiers ist, dass die von den sozialwissenschaftlichen Forschungsinfrastrukturen (FIs) generierten Daten optimal und breit genutzt werden. Dies sowohl zur Beantwortung wissenschaftlicher Fragenstellungen und zur Generierung neuer Forschungsfelder als auch zur Unterstützung öffentlicher Diskurse sowie zur Politikgestaltung als mögliche Grundlage für politische Entscheidungen. Dieses Papier ist aufgrund von Diskussionen und Beratungen zum Themenfeld Nutzung und Dissemination innerhalb der vom BMFWF einberufenen Koordinationsgruppe sozialwissenschaftlicher Forschungsinfrastrukturen entstanden.²

Die vom BMFWF und weiteren Bundesministerien in Österreich geförderten europäischen und nationalen sozialwissenschaftlichen Forschungsinfrastrukturen³ (FIs) sind zwar in ihrer

¹ Verfasserinnen und Verfasser sind die nationalen Koordinator:innen und Mitarbeiter:innen von folgenden seitens des BMFWF, des BMASGPK sowie des BKA finanzierten Forschungsinfrastrukturen (alphabetische Reihenfolge): ASEP, AUSSDA, AUTNES/MEDem, ESS, EVS, GGP, ISSP-SSÖ, SHARE sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abteilung II/4 BMFWF und Abteilung V/B/4 BMASGPK.

² Das BMFWF organisiert seit 2015 eine informelle Koordinationsgruppe der sozialwissenschaftlichen Forschungsinfrastrukturen, die vom BMFWF finanziert werden. Ziel der Koordinationsgruppe ist der Austausch der sozialwissenschaftlichen FIs untereinander zu Themen gemeinsamen Interesses.

³ Weblinks zu den jeweiligen Surveys (und nationalen Subseiten):

ASEP: [Austrian Socio-Economic Panel \(ASEP\)](#)

AUSSDA: [AUSSDA - The Austrian Social Science Data Archive \(aussda.at\)](#)

AUTNES: [AUSTRIAN NATIONAL ELECTION STUDY \(autnes.at\)](#)

ESS: [European Social Survey \(ESS\) Österreich \(ihs.ac.at\)](#)

Ausrichtung, ihren Erhebungsmethoden und ihren zur Verfügung gestellten Datensätzen sehr unterschiedlich, jedoch haben sie ähnliche Herausforderungen in Bezug auf die Nutzung und Dissemination ihrer Daten. Dabei erledigen die nationalen Koordinatorinnen und Koordinatoren der FIs einerseits Aufgaben der Datenproduktion und -bereitstellung, andererseits darauf aufbauend auch Tätigkeiten im Rahmen von eigenen Forschungsprojekten und Publikationen.

Die Nutzung und Dissemination der Daten von sozialwissenschaftlichen Forschungsinfrastrukturen in Österreich soll durch eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Forschungsinfrastrukturen auf nationaler Ebene erhöht werden. Diese Zusammenarbeit soll ergänzend zu Aktivitäten auf europäischer Ebene (z.B. Social Sciences & Humanities Open Cloud (SSHOC⁴), EU-Projekte der FIs) erfolgen. Der Austausch mit und das Lernen von anderen europäischen Mitgliedsstaaten und deren Vorgehensweise in diesem Bereich soll etabliert werden.

Das vorliegende Papier hat zum Ziel, **ein gemeinsames Verständnis der Begrifflichkeiten** von Seiten der sozialwissenschaftlichen FIs und deren Fördergeberinnen und Fördergebern als Grundlage für die Zusammenarbeit in der Nutzung und Dissemination zu schaffen. Es besteht unter den Verfasserinnen und Verfassern dieses Papiers weitgehend Einigkeit darüber, dass das **Potenzial zur Nutzung und Dissemination der Daten in Österreich noch nicht vollständig ausgeschöpft** ist. Eine verstärkte Zusammenarbeit der einzelnen FIs soll dazu beitragen, diese Situation zu verbessern.

Ferner soll in diesem Papier **eine gemeinsame Benennung der Verbesserungspotenziale** bei Zugang, Nutzung, Dissemination und Öffentlichkeitsarbeit sowie die dafür erforderlichen Strukturen erarbeitet werden. Auf Basis dessen werden **weiterführende Aktivitäten** in der zukünftigen Zusammenarbeit entwickelt. Die Bestimmung der möglichen Zielgruppen dieser Aktivitäten ist Teil der identifizierten Maßnahmen zur Weiterentwicklung im Bereich Nutzung und Dissemination der Daten (siehe Kapitel 4).

EVS: [Europäische Wertestudie \(werteforschung.at\)](http://werteforschung.at)

GGP: [Generations & Gender Programme \(ggp-austria.at\)](http://ggp-austria.at)

ISSP-SSÖ: <https://aussda.at/sozialer-survey-oesterreich/>

SHARE: [SHARE Austria: SHARE \(share-austria.at\)](http://share-austria.at)

⁴ <https://sshoc.eu/>

2. Definitionen

Nutzung und Dissemination der sozialwissenschaftlichen **FIs** in Österreich beschreibt auf Basis guter **Zugänglichkeit, Verfügbarkeit und Nutzbarkeit die Verwendung und Verbreitung** von generierten und aufbereiteten **Daten** in akademischen und nicht-akademischen Kreisen.

Forschungsinfrastruktur: Im Österreichischen Forschungsinfrastruktur-Aktionsplan 2030 wird als Forschungsinfrastruktur folgendes verstanden: „Anlagen, Geräte, Einrichtungen, Dateninfrastrukturen, e-Infrastrukturen, Testzentren, Instrumente, Sammlungen oder andere Ressourcen [...], die an einem Standort oder an mehreren Standorten verteilt oder virtuell verfügbar sind.“⁵ Ähnlich definiert die Europäische Kommission: „Forschungsinfrastrukturen [gelten] als Einrichtungen, die Forschenden wichtige Ressourcen (wie beispielsweise Ausrüstungen, Instrumente, Sammlungen, Archive, Daten, Rechnersysteme und Kommunikationsnetze) und auch Dienstleistungen für Forschung und Innovation bereitstellen. Darüber hinaus unterstützen Forschungsinfrastrukturen den Bildungssektor und öffentliche Dienste.“⁶

Daten: In Forschungsinfrastrukturen oder Einzelprojekten für die weitere Nutzung in Verwendung befindliche oder geteilte Daten.

Ergebnisse: Wissenschaftliche Analysen auf Basis der Daten in Form von wissenschaftlichen Publikationen oder Überblicksberichten zu den Daten.

Dissemination: Verbreitung von Daten oder Ergebnissen in verschiedenen Zielgruppen.

Nutzung: Verwendung der Daten für eigene nicht-kommerzielle Analysen durch verschiedene Nutzerinnen- und Nutzergruppen, wie z.B. Wissenschaft und Forschung, Journalismus, Verwaltung, Zivilgesellschaft und NGOs, schulische und universitäre Lehre.

3. Status Quo

Die Forschungsinfrastrukturen weisen aktuell unterschiedliche Disseminationsaktivitäten auf.

⁵ Österreichische Forschungsinfrastruktur-Aktionsplan 2030, Forschungsinfrastruktur in Österreich - Bundesministerium für Frauen, Wissenschaft und Forschung, S. 6

⁶ ebd., S. 20

3.1. AUSSDA

AUSSDA verfügt über einen Kommunikationsplan sowie eine Disseminationsstrategie⁷, die verschiedene Zielgruppen adressieren und die diversen Formate der Disseminationsmaßnahmen beschreiben. Dazu gehören u.a. regelmäßige Beiträge mit unterschiedlichen Schwerpunkten (u.a. zu neuen Daten), ein Newsletter, Aussendungen an Stakeholder, sowie die gezielte Bewerbung im Rahmen von Roadshows an universitären und außeruniversitären Forschungseinrichtungen. AUSSDA betreibt darüber hinaus den Bluesky-Account @aussda.bsky.social, auf dem Datensätze und Services beworben werden.

Anlassbezogen erfolgen Vorträge und Stände auf Fachtagungen sowie die Erstellung von Videos und Infografiken. Zu den umfangreicheren Maßnahmen gehören persönliche Veranstaltungen wie die 5-Jahresfeier und die online durchgeführte AUSSDA UserCon mit Workshops zum Finden von Themen für Abschlussarbeiten und Datennutzung. Auch ein AUSSDA Data Award für herausragende Abschlussarbeiten, die auf bei AUSSDA bezogenen Daten basieren, wurde bereits vergeben.

Aktuelle Pläne befassen sich z.B. mit der Gewinnung neuer Zielgruppen, dem Ausbau des Open Educational Resources (OER)-Angebots sowie der besseren Auffindbarkeit mittels KI-Technologie. Grundsätzlich sind Daten, die mittels AUSSDA geteilt werden und Informationen über die Infrastruktur AUSSDA in den wichtigsten Katalogen verzeichnet.

Neue Datensätze werden an diversen Stellen zur Eintragung gemeldet bzw. geharvestet (u.a. DataCite, ORCID, OpenAIRE Graph, CESSDA Data Catalogue, BASE, Google). AUSSDA ist in den relevanten Plattformen gelistet (z.B. Forschungsinfrastruktur-Datenbank Österreich⁸, CoreTrustSeal⁹, re3data¹⁰, OpenDOAR¹¹, FAIRsharing¹²). Durch den Einsatz technischer Standards stehen Metadaten und Daten sowohl in verschiedenen Formaten und über eine API zur Verfügung. Bezüglich der Nutzerzahlen verzeichnet AUSSDA jährlich ein starkes Wachstum, Anfang 2026 wurden die Meilensteine über 200 000 Downloads und 6000 registrierte Nutzer:innen überschritten.

⁷ Dissemination Strategy 2020, https://aussda.at/fileadmin/user_upload/p_aussda/Documents/AUSSDA_DisseminationStrategy.pdf

⁸ <https://forschungsinfrastruktur.bmbwf.gv.at/de>

⁹ <https://amt.coretrustseal.org/certificates>

¹⁰ <https://www.re3data.org/repository/r3d100010483>

¹¹ <http://v2.sherpa.ac.uk/id/repository/4177>

¹² <https://doi.org/10.25504/FAIRsharing.RJ3PDJ>

3.2. **ASEP**

Die bisherigen Disseminationstätigkeiten von ASEP konzentrierten sich auf die Schaffung und kontinuierliche Sicherstellung einer hohen wissenschaftlichen Nutzbarkeit der Daten. Hierzu wird die wissenschaftliche Community in Form von sieben thematischen Arbeitsgruppen und der jährlichen Ausschreibung „Call for Open-Modules“ aktiv in ASEP eingebunden. Durch die Integration von Metadaten in den Datenproduktionsprozess wird außerdem ermöglicht, auf Informationsbedürfnisse der Datennutzenden zukünftig zielgruppenorientiert eingehen zu können.

Der Datenzugang zum ASEP geschieht entlang zweier Kanäle. Über AUSSDA ist das ASEP kostenlos als Scientific Use File direkt verfügbar. Über AMDC ist ASEP als Full Edition File kostenpflichtig im Rahmen eines AMDC-Forschungsprojekts erhältlich, und kann mit Registerdaten wie dem ADCOL (Administrative Data Collection for the Social Sciences) und weiteren Registerdaten aus dem AMDC-Angebot verknüpft werden.

Zur Verbreitung der Datenprodukte wird das ASEP regelmäßig in unterschiedlichen nationalen und internationalen Konferenzen in Vorträgen vorgestellt. Zudem wird jährlich eine Nutzer:innenkonferenz gemeinsam mit dem AMDC veranstaltet. Im Zuge des weiteren Aufbaus von ASEP ist die Erweiterung der Verbreitungstätigkeiten entlang einer Datendisseminationsstrategie geplant.

3.3. **AUTNES**

AUTNES-Daten zu Wähler:innen, Parteien und Medien werden breit in der Forschung und Lehre genutzt. So wurden mit Stand Februar 2026 allein die Wähler:innen-Umfragepanel Daten von 2017 bis 2024 7.500-mal heruntergeladen, die AUTNES-CSES Daten 2017 8.050-mal und die AUTNES-CSES Daten zur Wahl 2024 bereits 1.000-mal. Die Userzahlen der AUTNES-Daten zu den Nationalratswahlen 2008 und 2013 sind über AUSSDA einsehbar. Die Dissemination wird durch Aufbereitung der Daten zu kurzen wissenschaftlichen Blognachrichten durchgeführt, welche auf der Website zur Verfügung gestellt und über einen Bluesky-Account vertrieben werden. Darüber hinaus gibt es ein Dashboard, worüber User:innen ihre eigenen deskriptiven Analysen durchführen können (<https://autnesdashboard.univie.ac.at:3838/autnes/>)

3.4. **ESS**

Zahlreiche Disseminationstätigkeiten im Zusammenhang mit ESS ERIC finden auf ERIC-Ebene statt, wie z.B. die ESS Survey Methods Webinars, die ESS Konferenzen, der ESS ERIC X-Account und zahlreiche andere Veranstaltungen zu unterschiedlichsten Anlässen. Das österreichische Koordinationsteam betreibt einen Bluesky-Account, wobei die graphische Aufbereitung aktueller ESS/CRONOS Daten gepostet werden, organisiert zahlreiche Veranstaltungen, stellt

ein ESS Dashboard zur Verfügung und publiziert auf Basis der ESS-Daten. Außerdem werden Lehrveranstaltungen unter Verwendung von ESS-Daten durchgeführt.

3.5. **GGP**

Auch die GGP-Daten wurden und werden breit genutzt. Über die internationale Projekthomepage www.ggp-i.org können die harmonisierten Erhebungsdaten sämtlicher Teilnehmerländer heruntergeladen werden. Davon haben bis Ende 2023 über 5000 registrierte Userinnen und User Gebrauch gemacht. Diese Userinnen und User und weitere Interessierte werden regelmäßig via Newsletter und Twitter informiert.

Auf nationaler Ebene werden die Erhebungsdaten der österreichischen Surveys auch über AUSSDA bereitgestellt. Die Userinnen und User haben somit die Möglichkeit, auch die nationalen Sondermodule für ihre Analysen zu verwenden. Über die nationale Projekthomepage www.ggp-austria.at können weitere Informationen zur Erhebung in Österreich bezogen werden. Hier liegen auch die sogenannten GGP-Broschüren auf, die kurze deskriptive Statistiken ausgewählter Fragen jeder Erhebungswelle in Österreich veranschaulichen und interpretieren.

3.6. **ISSP-SSÖ**

Für ISSP-SSÖ ist die Nutzung der Datensätze sehr gut. Beim internationalen Datensatz wurden laut GESIS im Jahr 2023 595.940 Downloads von ISSP-relevanten Dokumenten verzeichnet. AUSSDA verzeichnet beim nationalen Datensatz insgesamt (über alle Jahre) 18.612 Downloads von SSÖ-relevanten Dokumenten. International werden die ISSP-Daten bei eigenen User Conferences, Journal Special Issues, Webpages und Social Media Accounts wie Bluesky und LinkedIn bekannt gemacht. In Österreich werden zu den nationalen SSÖ-Daten neben den wissenschaftlichen Buch- und Journalpublikationen auch immer Kurzfassungen und Pressemitteilungen erstellt sowie andere Public-to-Science-Events organisiert, die gut nachgefragt werden. SSÖ-Daten wurden auch speziell für die Lehre ausgewählt und als solche im Teaching Dataverse von AUSSDA beworben. Daneben hat SSÖ einen Bereich auf der AUSSDA-Website mit Fakten und Forschungsnotizen. Zusätzlich werden Datenreports auf Zenodo unter CC-BY-Lizenz veröffentlicht.

3.7. **SHARE**

SHARE verfügt auf internationaler Ebene über eine Disseminationsstrategie anhand von jährlichen User-Workshops in einem der SHARE Mitgliedsländer, regelmäßigen Präsentationsveranstaltungen über die mit SHARE-Daten gewonnenen Ergebnisse, die wöchentliche online SHARE-Seminarreihe SISS zur Präsentation und Diskussion neuer Forschungsergebnisse, sogenannten „First-Results Books“ sowie Methodenhandbüchern im zweijährlichen Intervall sowie einem klassischen E-Mail Newsletter neben diversen Social-Media Kanälen. SHARE verfügt inzwischen über gute 20.000 registrierte Datennutzerinnen und -nutzer,

jährlich werden bereits mehr als 4.000 Publikationen anhand von SHARE-Daten auf der offiziellen Internetpräsenz erfasst. SHARE arbeitet an AI-gestützten neuen Disseminationskanälen, wobei sich zwei Schwerpunkte allmählich manifestieren: einer ist AI als Tool zur Dissemination von wissenschaftlichen Forschungsergebnissen, der andere ist AI als "Research-Assistent", der Forscher:innen im Umgang mit und der Analyse von SHARE-Daten unterstützt.

Im Vergleich zur Bevölkerungsgröße anderer Länder ist die Zahl der SHARE-Datennutzerinnen und -nutzer überdurchschnittlich groß. Auf nationaler Ebene werden diese Aktivitäten ergänzt durch einen User-Workshop im jährlichen bzw. zweijährlichen Intervall, diversen Webinaren mit Frage- und Antwortsessions im Anhang daran, eine regelmäßige Berichterstattung zu gesundheits- und sozialpolitisch relevanten Themen und dem Angebot für Trainings, Seminare und auch Consulting zur Forschung anhand von SHARE-Daten.

Ausgehend von diesen vorhandenen Leistungen der sozialwissenschaftlichen Forschungsinfrastrukturen lassen sich Verbesserungsmöglichkeiten und Synergien im Bereich Nutzung und Dissemination ableiten.

4. Weiterentwicklungsmöglichkeiten und Verbesserungspotenziale im Bereich der Datennutzung und -dissemination

Nutzung und Dissemination der Daten sozialwissenschaftlicher Forschungsinfrastrukturen in Österreich stehen vor verschiedenen Herausforderungen. Der Kulturwandel zu Open Science in der Wissenschaft schafft ein Umfeld, das günstig für die Adressierung dieser Herausforderungen ist. Diesen Herausforderungen stehen aber Hindernisse in der Nutzung und Dissemination der generierten Daten auf unterschiedlichen Ebenen gegenüber. Das Wissen um die Zielgruppen, die Bedarfe und die Trends könnten mit der Entwicklung gemeinsamer nationaler Kennzahlen auf Basis der ESFRI-Key Performance Indicators (KPIs) konkretisiert und untermauert werden.¹³

Raum für Verbesserung, Weiterentwicklung und Ausbau von Datennutzung und -dissemination kann einerseits in der Zusammenarbeit der FIs untereinander, andererseits in FI-übergreifenden

¹³ https://www.esfri.eu/sites/default/files/ESFRI_WG_Monitoring_Report.pdf

Themenfeldern identifiziert werden, wobei vorgeschlagene Handlungsableitungen in beiden Bereichen wirken können.¹⁴

4.1. Ausbau der Zusammenarbeit der FIs untereinander in verschiedenen Bereichen:

4.1.1. Ausbau von Lehrangeboten:

→ *Gemeinsame Anstrengungen zur Anwendung der Daten in der Lehre – Zurverfügungstellung gemeinsamer „Lehrdatensätze“, die datenschutzrechtlich unbedenklich sind, ohne große bürokratische Hindernisse ausgegeben werden können und primär dazu dienen, den Umgang mit quantitativen Datensätzen zu lehren/lernen.*

4.1.2. Ausbau von Training und Weiterbildungsangeboten:

→ *Gemeinsame Workshops für Forscherinnen und Forscher oder Spezialistinnen und Spezialisten aus anderen Feldern, die bereits über gewisse Grundkenntnisse verfügen, aber aufbauend noch „in-person“-Training für den Umgang mit quantitativen Datensätzen benötigen (z.B. mit Q&A Einzelsessions für spezifische Anwendungsprobleme).*

4.1.3. Erhöhung der Awareness im akademischen und nicht-akademischen Bereich:

→ *Schaffung eines gemeinsamen Datenportals oder Tools mit einer harmonisierten Datenstruktur, in welches die FIs als Bereitsteller ausgewählte Daten bzw. Datensätze in das Backend einspielen (Komplexitätsebene leicht bis mittel), und wo es in Folge möglich ist, über ein Frontend-Tool verschiedene einfache Analysen bzw. Tabellen zu erstellen, um einige grundsätzliche Fragestellungen beantworten zu können.*

4.1.4. Aufbau von Kompetenzen und Ressourcen in der Datenvisualisierung und in der Medienarbeit:

→ *Zentrale, FI-übergreifende Anlaufstelle mit Expertise in Medienarbeit und gemeinsame Publikationen in Form von regelmäßigen Broschüren/Zeitschriften mit einigen Kernbotschaften für das allgemeine Publikum, Politik und Medien.*

→ *Die Angebote von AUSSDA in der Dissemination und Kommunikation könnten stärker mit den Services der Forschungsinfrastrukturen (FIs) in Österreich verschränkt werden. Dies betrifft einerseits anlassbezogene Kommunikation wie in den sozialen Medien, aber auch FI-übergreifende Maßnahmen wie die Erstellung von Videos, eine Research Data Management (RDM)-Webinarserie, Workshops, eine Roadshow zum Datenangebot oder die zielgruppenspezifische Ansprache (z.B.*

¹⁴ Siehe z.B. Aktivitäten in der Schweiz im Bereich Social Sciences & Humanities Open Cluster Switzerland: <https://sshoc.ch/>

Journalistinnen und Journalisten, Verwaltung, Schulen). Ebenso könnten alle in Österreich erhobenen Daten auch über AUSSDA beworben und wo möglich auch über AUSSDA zur Verfügung gestellt werden.

4.2. Forcierung von Aktivitäten in FI-übergreifenden Themenfeldern:

4.2.1. Verstärkte Verankerung von Data Stewards an den FIs oder den übergeordneten Forschungseinrichtungen:

Die Datengewinnung, -aufbereitung und -nutzung erfordert den Aufbau von entsprechender fachlicher Expertise. Um diesen zu ermöglichen, sollte Data Stewards, als spezialisierte Fachkräfte an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft, IT und Management, Aussicht auf eine langfristige wissenschaftliche Karriere als Senior Scientists gegeben werden. Erste Universitäten haben Data Stewards bereits als Senior Scientists eingerichtet.

→ Anreize für Universitäten schaffen, Data Stewards als Senior Scientists einzustellen.

4.2.2. Verbesserung der Nachnutzung:

In Österreich herrschen teilweise noch schwach ausgeprägte Anreize für die Nachnutzung (Re-Use) von Daten vor. Demgegenüber steht die immer noch verbreitete Auffassung, dass neue, eigene Datenerhebungen eine Voraussetzung für gute Publikationen sind.

→ Erste Initiativen für Anreize zur besseren Nachnutzung gibt es, wie beispielsweise im Bereich der Forschungsförderung das Programm Data:Research:Austria der ÖAW.

→ Zusätzliche Anreize könnten sowohl durch Fachzeitschriften als auch durch Universitäten geschaffen werden, zum Beispiel indem Universitäten die Wiederverwendung von Daten mit internen Forschungsmitteln unterstützen.

4.2.3. Ausbau der Kompetenzen in der Generierung und Nutzung von Daten im akademischen und nicht-akademischen Bereich:

In der universitären Ausbildung von Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissenschaftlern ist eine weitere Stärkung der Methodenforschung und -weiterbildung notwendig, damit der Umgang mit Daten von der Generierung bis hin zur Nutzung verankert wird, auch für spätere Tätigkeitsfelder von Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissenschaftlern im nicht-akademischen Bereich. Für den wissenschaftlichen Nachwuchs in den quantitativen Sozialwissenschaften sowie im laufenden Training von quantitativen Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissenschaftlern ist Methodenforschung und -weiterbildung und ihre Anwendung in transdisziplinären Forschungsprojekten ebenso unabdingbar.

→ *Grundausbildung und Weiterbildung in quantitativen Methoden auf allen Stufen der sozialwissenschaftlichen Ausbildung sowie Berufsausübung.*

→ *Nutzung der unter „Ausbau der Zusammenarbeit der FIs untereinander in verschiedenen Bereichen“ genannten Punkte*

4.2.4. Höhere Verfügbarkeit und Nutzbarkeit von Daten für nicht-akademische Zielgruppen:

Für nicht-akademische Zielgruppen, etwa im Journalismus, in Schulen oder in der Verwaltung sowie in Einrichtungen der Zivilgesellschaft, werden offene Daten bzw. Open Access-Files benötigt. Die Erstellung von Open Access-Files ist aufwändiger als die Erstellung von Scientific Use Files, die in der wissenschaftlichen Forschung genutzt werden. Um den hohen Datenschutzerfordernissen an Open Access-Files gerecht zu werden, muss genau geprüft werden, welche Datenpunkte enthalten sein können. Um abschätzen zu können, für welche Datensätze sich dieser Aufwand lohnt, ist es notwendig, genau zu verstehen, welche Interessen und Bedürfnisse die konkreten nicht-akademischen Zielgruppen haben. Oft reichen Datenauswertungstools wie Dashboards aus, um jene Auswertungen zu ermöglichen, die diese Zielgruppen durchführen möchten. Daher ist auch die breitere Zurverfügungstellung von Dashboards eine wichtige Maßnahme, um die Verfügbarkeit und Nutzung von Daten durch nicht-akademische Zielgruppen zu erhöhen.

→ *Nutzer:innenanalyse als Bedarfserhebung zum besseren Verständnis bestehender und zu erschließender Nutzer:innengruppen durchführen.*

4.2.5. Verbesserung der Verknüpfung von Register- und Befragungsdaten:

Für eine Reihe an Forschungsfragen ist es relevant, bestehende Datensätze um Informationen aus Registerdaten der Verwaltung zu ergänzen. Erhebungsdaten können gemäß Bundesstatistikgesetz mit Registerdaten verknüpft werden. Dafür ist die Ausstattung mit einem verschlüsselten bereichsspezifischen Personenkennzeichen „Amtliche Statistik“ (v-bPK-AS) bei der Stammzahlenregisterbehörde notwendig.¹⁵ Daher sollten die Möglichkeiten der Verknüpfung von Befragungsdaten mit Registerdaten verbessert werden.

¹⁵ <https://www.bundeskanzleramt.gv.at/agenda/digitalisierung/stammzahlenregisterbehoerde.html>

→ Diskussion des im Rahmen des ASEP zu entwickelnden Registerkerns (ca. 100 Variablen aus dem AMDC-Bestand). Dieser könnte als Standarddatensatz im AMDC mit allen Befragungsdaten verknüpft werden, die eine v-bPK-AS-Ausstattung erlangt haben.

5. Ergebnisse der Arbeitsgruppen

Das vorliegende Arbeitspapier dient den Verfasserinnen und Verfassern zur Herstellung eines gemeinsamen Grundverständnisses zum Thema Nutzung und Dissemination von Daten sozialwissenschaftlicher Forschungsinfrastrukturen in Österreich und als Handlungsempfehlung für die nächsten Schritte zur Zusammenarbeit und Weiterentwicklung der FIs. Die unter Kapitel 4 identifizierten Weiterentwicklungsmöglichkeiten und Verbesserungspotenziale wurden in konkrete Arbeitspakete operationalisiert und durch Arbeitsgruppen innerhalb der Koordinationsgruppe von Herbst 2024 bis Herbst 2025 umgesetzt.

Es wurden 5 Arbeitsgruppen eingerichtet.

- **Arbeitsgruppe 1: Ausbau von Lehr- und Lernangeboten**
- **Arbeitsgruppe 2: Ausbau von Training und Weiterbildungsangeboten**
Die beiden Arbeitsgruppen wurden im Laufe des Prozesses als AG „Nutzung sozialwissenschaftlicher Infrastrukturprojekte zum Lehren und Lernen“ zusammengelegt.
- **Arbeitsgruppe 3: Höhere Verfügbarkeit und Nutzbarkeit von Daten für nicht-akademische Zielgruppen**
- **Arbeitsgruppe 4: Aufbau von Kompetenzen und Ressourcen in der Datenvisualisierung und in der Medienarbeit**
- **Arbeitsgruppe 5: Verbesserung der Verknüpfung von Register- und Befragungsdaten**

Auf einen späteren Zeitpunkt verschoben wurde die Arbeitsgruppe zu „Verbesserung der Nachnutzung“ sowie die Arbeitsgruppe zu „Kompetenzentwicklung zur Generierung und Nutzung von Daten“.

Die Ergebnisse des Prozesses werden unten pro Arbeitsgruppe dargestellt und wurden so aufbereitet, dass sie für alle FIs adaptierbar und anwendbar sein können. Einige in den Ergebnissen der AGs genannten Projekte laufen noch, weshalb Zwischenstände des bis Ende November 2025 Erreichten zusammengefasst wurden.

Die **Arbeitsgruppe „Nutzung sozialwissenschaftlicher Infrastrukturprojekte zum Lehren und Lernen“** zielte darauf, Potenziale für Workshops und Teaching Kits in der Hochschullehre zu identifizieren, um die Nutzung sozialwissenschaftlicher Forschungsinfrastrukturen zu verbreitern und Datenkompetenz zu stärken. Dazu wurden vorhandene Angebote von AUSSDA, GGP, SHARE u. a. systematisch erfasst und Stakeholder einbezogen.

Die AG konzentrierte sich auf Systematisierung und erste Prototypen. Beim Open Science Festival wurde ein Pilotworkshop zur Nutzung von Forschungsdaten in Lehr-/Lernszenarien durchgeführt. Mit GGP und SHARE wurde vereinbart, bestehende internationale Materialien (GGP Teaching Datasets, easySHARE) als Use Cases zu verwenden. Parallel entstand das Konzept zweistufiger Teaching Kits (Beginner/Advanced) auf Basis realer Datensätze mit Österreichbezug. Für den ISSP/SSÖ 2024 wurde ein Einstiegskit prototypisch entwickelt: Foliensatz mit Projekt- und Methodiküberblick, Lehrdatensatz mit 13 Variablen und Replikationsbeispielen sowie Tabellen/Grafiken.

Das Feedback des AUSSDA User Advisory Boards bestätigte die Relevanz, betonte offene Software, aber auch die Notwendigkeit proprietärer Formate. Partner wie Statistik Austria und ÖAW signalisierten Interesse an eigenen Kits. Der Aufwand pro Kit wird auf etwa zwei Personenmonate geschätzt. Geplant sind eine Lehr-Landingpage bei AUSSDA, weitere Kits (ISSP-SSÖ, Statistik Austria, ÖAW) und ggf. eine kuratierte Übersicht bestehender Materialien.

Die **Arbeitsgruppe „Höhere Verfügbarkeit und Nutzbarkeit von Daten für nicht-akademische Zielgruppen“** entwickelte am Beispiel von GGP Austria Strategien, um sozialwissenschaftliche Daten für Verwaltung und Schulen nutzbar zu machen. Ziel war, Bekanntheit, Verständnis und praktische Nutzung über die akademische Community hinaus zu erhöhen und übertragbare Modelle für andere Forschungsinfrastrukturen zu schaffen.

Für Stakeholder der öffentlichen Verwaltung wurde ein hybrider Workshop organisiert. AUSSDA und ÖIF präsentierten AUSSDA, GGP und weitere Surveys (ESS, ISSP-SSÖ, European Values Studies), diskutierten Datenbedarf und Arbeitsweisen öffentlicher Stellen und identifizierten gewünschte Services, etwa automatisierte Aktualisierungen, ein Tool zur Behandlung von Variablenänderungen oder einen „Umfragekalender“. Die Teilnehmenden zeigten großes Interesse an Datensätzen wie ISSP-SSÖ, GGP und SHARE sowie an Fragebögen und Dokumentation.

Für Schüler:innen wurde ein modulares Unterrichtskonzept zum demographischen Wandel (Fokus Kinderwunsch) entwickelt, das GGP-Daten nutzt und an Lehrpläne (v. a. Geographie/wirtschaftliche Bildung) anschließt. Es vermittelt Grundlagen empirischer Sozialforschung, Stichprobentheorie, Hypothesenbildung und Datenvisualisierung (Mentimeter, Datawrapper). Lehrende erhielten Foliensätze, Arbeitsblätter und Anleitungen. Materialien

wurden mit Lehrkräften pilotiert und überarbeitet. Beide Schienen liefern übertragbare Anknüpfungspunkte für andere sozialwissenschaftliche Infrastrukturen.

Die **Arbeitsgruppe „Aufbau von Kompetenzen und Ressourcen in der Datenvisualisierung und Medienarbeit“** bündelte Initiativen zum Aufbau von Kompetenzen in Datenaufbereitung, Visualisierung und Medienarbeit. Ziel war, sozialwissenschaftliche Ergebnisse für Fachwelt, Medien und Öffentlichkeit verständlicher und nutzbarer zu machen. Im Kontext der AG wurden Kooperationen zwischen GGP und AUSSDA sowie ESS und AUSSDA abgestimmt sowie Aktivitäten des EU-Projekts Infra4NextGen.

Im ESS-AUSSDA Teilprojekt wurden Grundlagen gelegt, um ESS-Daten gezielt an Journalist:innen zu vermitteln. Eine Zielgruppenanalyse und ein detaillierter Fragebogen erfassen Medienakteure, deren Datenkompetenz, Informationsbedürfnisse, Schwierigkeiten und bevorzugte Formate. Ab 2026 folgt eine zweistufige Umsetzung (telefonische Kontaktaufnahme, Online Survey), angelehnt an etablierte Studien wie die Worlds of Journalism Study. Ergebnisse fließen in einen Transferleitfaden für Medienarbeit ein, der auch anderen Infrastrukturen als Modell dienen soll.

Infra4NextGen stärkte methodische Kompetenzen durch Webinare, Workshops und Hackathons (u. a. zu Open Science, Datenschutz, R Analysen, Visualisierung und Policy Kommunikation). Die AG hat Instrumente und Kooperationen für professionelle Dissemination aufgebaut, verweist aber auf fehlende dauerhafte Ressourcen, offene Fragen zur langfristigen Wirkung und die Notwendigkeit institutioneller Verankerung.

Die **Arbeitsgruppe „Verknüpfung von Register- und Befragungsdaten im AMDC“** verfasste einen Überblick über rechtliche und technische Möglichkeiten und Herausforderungen bei der Verknüpfung von Befragungsdaten und Registerdaten in Österreich. Voraussetzung ist die Ausstattung der Umfragedaten mit dem verschlüsselten Personenkennzeichen v-bPK-AS, das über das Stammzahlenregister mittels Unternehmensserviceportal beantragt wird. Zufallsstichproben können aus dem Zentralen Melderegister (ZMR) gezogen werden. Für das Austrian Micro Data Center (AMDC) sind Akkreditierung, Projektantrag und vertragliche Regelungen nötig.

Zentrales Thema ist der „Informed Consent“ zur späteren Datenverknüpfung. Rechtlich gesehen ist die gesetzliche Grundlage für die Verknüpfung von Befragungs- und Registerdaten ausreichend. Aus ethischer Perspektive wird jedoch Transparenz und Verständlichkeit betont. Praktisch sollen Abbruchraten niedrig und das eigentliche Interview nicht gefährdet werden, weshalb die genaue Platzierung im Interview von Relevanz ist und möglichst einfache Formulierungen bevorzugt werden. Die AG diskutierte verschiedene Modelle und Beispiele (SHARE, Digitize!), inklusive Informationsblättern und Widerspruchsoptionen.

6. Ausblick

Ziel des Prozesses und Grundgedanke des Arbeitspapiers war die Hebung von Synergien zwischen den sozialwissenschaftlichen Forschungsinfrastrukturen in Österreich in den Bereichen Datendissemination und -nutzung. Dem einjährigen Arbeitsprozess in AGs und insgesamt drei Workshops ist eine ebenfalls einjährige Phase der Erstellung des Arbeitspapiers vorangegangen. Als übergreifende Ergebnisse des Prozesses können vorrangig die Einnahme einer strategischeren Perspektive auf die Fragestellung und die Errichtung eines Netzwerks genannt werden. Das Feld der Datendissemination und -nutzung ist dynamisch und eine gemeinsame Abstimmung in dieser Form zwischen den SOWI FIs auf nationaler Ebene ist wichtig und sollte weiterhin betrieben werden. Aus den individuellen Showcases und gebündelten Best Practice Beispielen können Leitlinien und Guidelines erarbeitet werden. Die Arbeit der Koordinationsgruppe an der Thematik wird weiter vorangetrieben werden, Kommunikationsmöglichkeiten zu übergreifenden Problemen und die langfristige Verstetigung der Zusammenarbeit wurde als gewinnbringend erachtet. Offenheit wird gelebt und Sichtbarkeit ist weiterhin ein großes Thema.

Allgemeiner gesprochen war für die Beteiligten auch die Zusammenkunft, der Austausch und die gegenseitige Koordinierung zu Fragen der Datennutzung und -dissemination eine wesentliche Lernerfahrung und klare Erkenntnis aus dem Prozess, die sehr wertvoll war und unbedingt fortgesetzt werden sollte. Dies auch deshalb, weil Entwicklungen hier dynamisch sind. Erste Zusammenarbeit mit AUSSDA und einzelnen FIs hat sich bereits ergeben. Die Zusammenlegung von Kräften auch im Sinne der Effizienz wird die nächsten Jahre prägen. Viele in weiterer Zukunft liegende Themen konnten in einem Ein-Jahres-Prozess nicht fertiggestellt werden. Einige Themen sind noch offengeblieben. Weitere Arbeit an der Thematik Nutzung und Dissemination wird punktuell in der Koordinationsgruppe SOWI FIs oder auch innerhalb von AUSSDA fortgeführt werden.